

Evaluación de Programa Informático

Somos XXX.

Queremos hacerte unas preguntas para saber si el texto adaptado es más fácil. Hemos preparado este cuestionario para que nos des tu opinión.

Este cuestionario es anónimo. Esto quiere decir que no tienes que poner tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, ni ninguna información sobre ti. Tus otros datos personales que vas a tener que rellenar estarán seguros.

Si lo necesitas, rellena el cuestionario con el apoyo de otra persona. Esta persona debe recordar que las preguntas se refieren a ti. Esta persona debe asegurarse de que escribe tu opinión.

El cuestionario empieza con preguntas sobre ti. El cuestionario acaba con preguntas sobre qué frases son más fáciles de entender.

No te preocupes por las respuestas. No hay respuestas verdaderas o falsas. Tu opinión es muy útil para nosotros. Contesta con tranquilidad con tu opinión. Rellenar esta encuesta durará de 15 a 20 minutos.

Esta estrella * que vas a encontrar quiere decir que es obligatorio responder la pregunta. Si no respondes la pregunta, no puedes seguir con el cuestionario.

Tu ayuda es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo. Muchas gracias por tu tiempo y por tus respuestas.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Información sobre protección de datos

Este cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante, consideramos oportuno informarte en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. Si accedes a cumplimentar el cuestionario te informamos de que consientes que tus datos sean tratados por XXX, responsable de este tratamiento, con la finalidad relacionada con la investigación ya señalada. También te informamos de que puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional, disponible en el siguiente enlace: XXX.

1. Por favor marca esta casilla para indicar que estás de acuerdo en participar en este cuestionario. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo estoy de acuerdo en participar en este cuestionario.

Preguntas Personales

2. ¿Cómo vas a rellenar este cuestionario? *
- Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Sin ayuda.
- Con el apoyo de otra persona.

3. ¿Cuál es tu género o sexo? *
- Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

4. ¿Cuántos años tienes? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Entre 18 y 30 años
- Entre 31 y 45 años
- Entre 46 y 60 años
- Más de 60 años
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

5. ¿En qué país has nacido? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- España
- Otro: _____

6. ¿En qué comunidad autónoma vives? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Andalucía
- Cataluña
- Madrid
- País Vasco
- Valencia
- Otro: _____

7. Cuando lees un texto, ¿Cuánto comprendes? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Poco o muy poco
- Algunas cosas
- Todo o casi todo
- Prefiero no decirlo
- No lo sé
- Otro: _____

8. ¿A qué grupo de personas perteneces?

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Personas con discapacidad intelectual
- Personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental
- Personas con discapacidad intelectual y física
- Personas con discapacidad intelectual y orgánica
- Personas con trastornos del lenguaje
- Personas con trastorno del espectro autista
- Personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
- Personas que leen y escriben con dificultad
- Personas que no conocen bien el español
- A ninguno
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

Preguntas sobre el programa informático

A continuación hay 9 preguntas.

Todas las preguntas tienen las mismas partes.

Cada pregunta tiene una imagen con 2 frases.

Léelas despacio.

Después elige 1 opción entre estas 4:

- La frase 1 es la que comprendo mejor.
- La frase 2 es la que comprendo mejor.
- Comprendo igual de bien las 2 frases.
- No comprendo ninguna de las 2 frases.

9. ¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

El libro habla sobre diferentes pintores, como:

- Leonardo da Vinci,
- Pablo Picasso,
- Salvador Dalí
- y Velázquez

Frase 2

El libro habla sobre diferentes pintores, como Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Velázquez.

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil de comprender para mí.
- La frase 2 es más fácil de comprender para mí.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mí.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mí.

10. ¿Qué frase comprendes mejor?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

El evento cuenta con:

- entrevistas con expertos en ingeniería y física;
- talleres;
- charlas de todo tipo,
- y presentaciones de las investigaciones más recientes.

Frase 2

El evento cuenta con entrevistas con expertos en ingeniería y física; talleres; charlas de todo tipo, y presentaciones de las investigaciones más recientes.

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las 2 frases.
- No comprendo ninguna de las 2 frases.

11. ¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

Marta quiere ir a Francia, Italia, Alemania y Grecia, pero este verano trabaja en la empresa de su padre.

Frase 2

Marta quiere ir a:

- Francia,
- Italia,
- Alemania
- y Grecia,

pero este verano trabaja en la empresa de su padre.

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mi.

12. ¿Qué frase comprendes mejor?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

Cuando llego a casa solo quiero cenar, leer, ver la tele un rato y acostarme.

Frase 2

Cuando llego a casa solo quiero:

- cenar,
- leer,
- ver la tele un rato
- y acostarme.

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las 2 frases.
- No comprendo ninguna de las 2 frases.

13. ¿Qué frase es más fácil para ti?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

Ana puede elegir de postre pastel de chocolate, helado de nata y fresa, flan de caramelo o tarta de manzana.

Frase 2

Ana puede elegir de postre:

- pastel de chocolate,
- helado de nata y fresa,
- flan de caramelo
- o tarta de manzana.

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las 2 frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

14. ¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

Cuando vayas a la frutería compra:

- fresas,
- uvas,
- patatas
- y una col.

Frase 2

Cuando vayas a la frutería compra fresas, uvas, patatas y una col.

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mi.

15. ¿Qué frase es más fácil para ti?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

Siempre me han gustado:

- las flores coloridas,
- los árboles frutales,
- las hierbas que huelen bien
- y las plantas en general,

pero estoy descubriendo otras cosas de jardines como:

- los invernaderos,
- los senderos,
- las luces
- y los bancos.

Frase 2

Siempre me han gustado las flores coloridas, los árboles frutales, las hierbas que huelen bien y las plantas en general, pero estoy descubriendo otras cosas de jardines como los invernaderos, los senderos, las luces y los bancos.

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las 2 frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

16. ¿Qué frase comprendes mejor?

*

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

La tienda de animales tiene diferentes razas de perro, como por ejemplo, galgos, pastores alemanes, bulldogs, caniches y chihuahuas.

Frase 2

La tienda de animales tiene diferentes razas de perro, como por ejemplo:

- galgos,
- pastores alemanes,
- bulldogs,
- caniches
- y chihuahuas.

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las 2 frases.
- No comprendo ninguna de las 2 frases.

17. ¿Qué frase es más fácil de comprender para ti? *

Lee estas 2 frases y elige 1 de las 4 opciones que están debajo

Frase 1

En Navidad viene:

- Joaquín, mi primo;
- Elsa y María, mis tías;
- la abuela Eugenia;
- y Fernando, mi otro primo.

Frase 2

En Navidad viene Joaquín, mi primo; Elsa y María, mis tías; la abuela Eugenia; y Fernando, mi otro primo.

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las 2 frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las 2 frases es fácil de comprender para mi.

Conclusión

18. Si tienes algún comentario, por favor escríbelo aquí.

Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.

Tu opinión es muy importante y útil.

Cualquier comentario tuyo nos ayudará a mejorar nuestra investigación.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios